

RESUMO

A presente invenção refere-se a uma mochila térmica multimídia equipada com uma tela OLED flexível de 30x40cm acoplada magneticamente à sua superfície frontal, combinando funções de isolamento térmico com exibição dinâmica de mídia geolocalizada. A tela é alimentada por uma bateria recarregável interna e controlada remotamente por aplicativo móvel, permitindo veiculação de campanhas publicitárias em tempo real conforme a localização do entregador. O sistema integra hardware, software, fixação magnética, vedação térmica, rastreamento por GPS e microcontroladores, proporcionando geração de renda passiva aos usuários, com foco em motoboys, ciclistas e entregadores autônomos. Trata-se de uma solução vestível inovadora para o setor de logística de última milha e publicidade urbana descentralizada.

REIVINDICAÇÕES

1. MOCHILA TÉRMICA MULTIMÍDIA, destinada ao transporte térmico de produtos com exibição simultânea de conteúdo audiovisual dinâmico, caracterizada por ser constituída por um corpo térmico principal confeccionado em material rígido ou semi-rígido com isolamento térmico interno, estrutura externa projetada com superfície plana frontal destinada ao acoplamento de uma tela OLED flexível de alta definição, estando está fixada ao corpo da mochila por meio de sistema magnético perimetral que garante simultaneamente vedação térmica e encaixe removível, sendo a referida tela alimentada por bateria recarregável interna conectada a circuito controlador, e controlada remotamente por aplicativo móvel, o qual envia comandos e conteúdos audiovisuais para a tela através de comunicação sem fio, com possibilidade de geolocalização, atualização de campanhas, e exibição de publicidade sincronizada com a rota do usuário, formando um sistema único, integrado e funcional de transporte e mídia dinâmica portátil.

2. Mochila térmica multimídia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por possuir camada interna aluminizada refletiva, associada a espuma térmica de alta densidade, formando um conjunto de isolamento térmico otimizado que preserva a temperatura dos produtos transportados por até 4

horas consecutivas.

3. Mochila térmica multimídia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por possuir tela OLED flexível com dimensões variáveis entre 20x30 cm e 40x50 cm, adaptável ao formato externo da mochila, com estrutura de proteção antirreflexo e invólucro resistente à água e impactos leves.

4. Mochila térmica multimídia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por utilizar sistema de fixação magnética baseado em ímãs de neodímio encapsulados, dispostos de forma equidistante ao redor da tela, garantindo encaixe firme, vedação térmica e fácil remoção para manutenção.

5. Mochila térmica multimídia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por conter bateria recarregável de polímero de lítio com capacidade superior a 10.000 mAh, acoplada a controlador eletrônico com sistema de proteção contra sobreaquecimento, curto-circuito e descarga profunda.

6. Mochila térmica multimídia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por apresentar sistema de comunicação sem fio baseado em módulo Bluetooth BLE 5.0 e/ou Wi-Fi, com microcontrolador integrado (ex: ESP32) que permite o recebimento de comandos e dados de um aplicativo móvel para atualização remota do conteúdo publicitário.

7. Mochila térmica multimídia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por permitir a integração com sistema de geolocalização por GPS, vinculado ao aplicativo móvel, para exibição personalizada de campanhas publicitárias conforme a posição e a rota percorrida pelo entregador, gerando relatórios de alcance e engajamento em tempo real.